

Ta’limiy Diskursning Institutsional Xususiyatlari va Kommunikativ Funksiyalari

Bobojonova Shahnoza Yo‘ldosh qizi [orcid: 0009-0000-3204-345X](https://orcid.org/0009-0000-3204-345X)
e-mail: shakhnozabobojonova@gmail.com

PhD teacher at the department of Foreign language and literature
University of Tashkent for Applied Sciences, Gavhar Str. 1, Tashkent 100149, Uzbekistan

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta’limiy diskursning lingvistik va institutsional xususiyatlari, uning ijtimoiy va madaniy jihatdagi kommunikativ funksiyalari tahlil qilinadi. Diskurs tushunchasi til birliklari yig‘indisidan iborat oddiy muloqotdan farqli o‘laroq, chuqur ijtimoiy, madaniy va metodologik omillar bilan bog‘liq kompleks tizim sifatida yoritiladi. Maqolada V.I. Karasikning uch asosiy yondashuvi – til shaxsiyati, matn va muloqot vaziyati nuqtayi nazaridan yondashuvlar – asosida ta’limiy diskursning mazmuni ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Ta’limiy diskurs, institutsional muloqot, kommunikativ strategiya, kompetentlik yondashuvi, madaniyatshunoslik, til shaxsiyati, aksiologik yondashuv.

1 Kirish

“Diskurs” atamasi strukturaviy lingvistikadan olingan bo‘lib, u faqatgina til ifodasi yoki gaplashuv shakli emas, balki **nutqiy** faoliyat, kommunikatsiya hamda ramziy amaliyotlar tizimi sifatida talqin qilinadi. Diskurs, shu jumladan, ta’limiy diskurs, tushunchalar, uslublar, xulq-atvor strategiyalari va ijtimoiy ta’sir mexanizmlari bilan bog‘liq murakkab tizim sifatida o‘rganiladi. Lingvistlar diskursni aniq ta’riflashda qiyinchiliklarga duch kelgan bo‘lsa-da, ular odatda diskursning gapdan kattaroq til ekanligini ham ta’kidlab o‘tishgan. Diskurs, bir-biriga bog‘langan gaplardan iborat bo‘lib, ular biror ijtimoiy kontekstdagi birlashgan, uyg‘un tildan iborat bo‘ladi.

Diskurs faqat tasodifiy gaplar kombinatsiyasi emas; bu birlikli bog‘langan tildan iborat bo‘lishi kerak. Bu shuni anglatadiki, gaplar bir-biriga ma’noli tarzda bog‘lanib, muloqotning umumiy ijtimoiy yoki kommunikativ maqsadiga xizmat qilishi kerak. Masalan, bir nechta gaplar bog‘lanishi mumkin, lekin agar ular bir-biriga ma’no yoki kontekstda uyg‘un bo‘lmasa, ularni diskurs deb atash mumkin emas.

Ta’limiy diskurs - bu til birliklari yordamida interfaol (dialogik) almashinuv shaklida amalga oshiriladigan ta’lim muloqoti holatidagi ishtirokchilarning shaxsiy faoliyatining lingvistik timsolidir. Ta’limiy diskurs ta’limda mavjud bo‘lgan fikrlash va tildan foydalanish usullarini anglatadi. Uning ahamiyati, ko‘p jihatdan, o‘quvchilarni o‘qitish, o‘rganishni namoyish etish, g‘oyalarni tarqatish va bilimlarni qurish kabi murakkab ijtimoiy faoliyatlar tilga tayanishidadir. Darsliklar, insholar, konferentsiya taqdimotlari, dissertatsiyalar, ma’ruzalar va ilmiy maqolalar akademik tahkilot uchun markaziy o‘rinni egallaydi va ular ta’lim va bilim egallashning asosiy vositalaridir. Shaxslar tildan yozish, muammolarni hal qilish va muayyan ijtimoiy guruhlariga xos usullarda muammolarni tushunish uchun foydalanadilar va bu ishlarni amalga oshirishda ular ijtimoiy voqeliklarni, shaxsiy o‘ziga xosliklarni va kasbiy institutlarni shakllantiradilar. Ta’limni uning nutqlaridan ajratib bo‘lmaydi va u ularsiz mavjud bo‘lolmaydi. Hech qanday yangi kashfiyot, idrok, ixtiro yoki tushuncha boshqalarga taqdim etilmaguncha hech qanday ahamiyatga ega bo‘lmaydi. Zero, ta’limiy diskursni o‘rganish akademik hayotning muvaffaqiyati haqida bizga so‘ylab beradi.

Ta’limiy diskursni biz oddiygina mulohaza yuritish yoki dars jarayonidagi suhbat sifatida emas, balki tushunchalar, uslublar, ijtimoiy muloqot strategiyalari va madaniy qadriyatlarni o‘zida mujassam etgan kompleks hodisa sifatida ko‘rib chiqishimiz zarur. Bunday yondashuvda ilm-fan, adabiyot, falsafa va hatto din ham o‘z ifodasini topadi. Ta’limiy diskurs – bu muayyan ijtimoiy

institut (ta’lim tizimi) doirasida shakllanadigan, o‘ziga xos qoidalar, mezonlar va kommunikativ strategiyalarga ega bo‘lgan muloqot turi. U institutsional (tashkiliy) diskursning bir shakli sifatida quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi.

Ta’limiy diskurs hali ham ko‘pincha faqat darslik darajasida, ya’ni “o‘qituvchi-o‘quvchi” suhbatidan iborat deb qaralmoqda. Biroq bu tushuncha kengroq yondashuvni talab qiladi. Misol uchun, ta’limiy diskursda fikr bildiruvchilarning maqomi, xulq-atvor modeli, qadriyatlar, madaniy kodlar va hatto nutqiy strategiyalar alohida o‘rganilishi kerak.

V.I. Karasik tomonidan ta’limiy diskursga oid uchta asosiy yondashuv ilgari surilgan: til shaxsiyati nuqtayi nazaridan diskurs kommunikativ kompetensiyaga tenglashtiriladi, ya’ni bu muloqotni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalar majmuasini anglatadi; matn hosil qilish nuqtayi nazaridan diskurs til kompetensiyasi sifatida qaraladi, ya’ni bu fikr bayonining to‘g‘riligini ko‘zda tutadi; muloqot vaziyati nuqtayi nazaridan esa diskurs turli kommunikativ vaziyatlar, shaxsga yoki maqomga yo‘naltirilgan holatlarda namoyon bo‘ladi va jamiyatda qabul qilingan muloqot sohalari hamda shakllangan institutlar (institutsional diskurs) orqali belgilanadi.

Ushbu uch yondashuv ta’limiy diskursni bir-biri bilan uzviy bog‘liq holda tashkil etadi. Muloqotning til shaxsiyati va matn sifatidagi jihatlari muloqotning institutsional jihatlari bilan chambarchas bog‘langan bo‘lib, ta’lim jarayoni nafaqat aniq va izchil fikr ifodalashni, balki o‘quvchilarning o‘zaro munosabatlarini, muassasada mavjud bo‘lgan qoidalar va madaniy kodlarni hisobga olishni talab qiladi.

Ta’limiy diskursni o‘rganishda integrativ yondashuv ham muhim ahamiyatga ega. Bu yondashuv bir necha metodologik qarashlarni birlashtiradi:

1) Kompetentlik yondashuvi – bu professional va diskursiv kompetentlikni shakllantirish orqali talabning real hayotdagi vaziyatlarda samarali harakat qilishiga yordam beradi. Kompetentlik yondashuvi doirasida talabada quyidagi kompetensiyalar rivojlanadi:

Kasbiy kompetensiya – ya’ni o‘z sohasi bo‘yicha puxta bilim va malakaga ega bo‘lish;

Diskursiv kompetensiya – fikrini aniq, lo‘nda va mantiqiy ifoda qilish, muammoli vaziyatlarda muloqotga kirishish;

Ijtimoiy-kommunikativ kompetensiya – jamoadagi o‘zaro muloqot, madaniy va axloqiy me‘yorlarga rioya qilgan holda fikr almashish;

Axborot kompetensiyasi – axborotni izlash, saralash, baholash va undan samarali foydalanish.

Bu yondashuv talabning real hayotiy vaziyatlarda mustaqil fikrlashi, muammolarni hal etishi va samarali qarorlar qabul qilishiga yordam beradi. Masalan, ta’limiy diskurs doirasida talabaga berilgan savollar, topshiriqlar yoki muhokama mavzulari shunday tashkil etiladiki, u o‘zining fikrini mustahkam asoslashga, turli nuqtai nazarlarni solishtirishga va asosli xulosa chiqarishga majbur bo‘ladi. Bu esa, uni kelajakdagi kasbiy faoliyatga puxta tayyorlaydi.

2) Tizimli yondashuv – ta’lim tizimi elementlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikni aniqlab beradi. Tizimdagi har bir unsur – bu o‘qituvchi, o‘quvchi, o‘quv dasturi, baholash mezonlari, o‘quv vositalari va kommunikatsiya uslublari – bir-biriga bog‘liq holda ishlaydi. Tizimli yondashuv orqali biz ta’limiy diskursda qanday elementlar bir-birini to‘ldirishini, ularning o‘zaro ta’sirini va umumiy natijaga ta’sirini aniqlash mumkin. Bu uslub puxta rejalashtirilgan, izchil va samarali ta’lim muhitini yaratish imkonini beradi.

3) Shaxsga yo‘naltirilgan faoliyat yondashuvi – har bir talabning ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yondashuv markazida – talabning o‘zi turadi. Unda har bir shaxsning intellektual, emotsional, ijodiy salohiyatini ro‘yobga chiqarish maqsad qilinadi. O‘quvchi passiv bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi, yaratuvchi, muallif sifatida qaraladi. Ta’limiy diskursda bu yondashuv fikr bildirishga imkon beruvchi ochiq muloqotlar, muammoli savollar, loyiha ishlari, bahs-munozaralar orqali amalga oshiriladi.

4) Aksiologik yondashuv – talabani nafaqat bilim oluvchi, balki qadriyatlarni anglovchi shaxs sifatida ko‘radi. Aksiologik (qadriyatga yo‘naltirilgan) yondashuv orqali talaba nafaqat bilim oladi, balki insoniy qadriyatlar – vatanparvarlik, halollik, hurmat, mas’uliyat, tolerantlik kabi tushunchalarni anglaydi va ularni hayotga tatbiq etadi. Ta’limiy diskursda bu yondashuv

o‘qituvchining nutq uslubi, tanlangan matnlar, savollar va muhokama mavzulari orqali namoyon bo‘ladi. Natijada, bu yondashuv talabning axloqiy-ma‘naviy shakllanishiga xizmat qiladi.

5) So‘nggisi, madaniyatshunoslik yondashuvi – ta‘limni madaniyat fenomeni sifatida qabul qilib, uni insonparvarlashtirish vositasiga aylantiradi. Dars jarayonida o‘quvchilar o‘z milliy madaniyatini anglaydi, boshqa madaniyatlarga hurmat bilan qarashni o‘rganadi. Ta‘limiy diskursda bu yondashuv matnlar, mavzular, misollar orqali namoyon bo‘ladi va u xalqaro muloqotda ochiqlik, tolerantlik va madaniy sezgirlikni shakllantirishga xizmat qiladi.

2 Xulosa

Bu yondashuvlar orqali ta‘limiy diskursning murakkab va mozaik tuzilmasini chuqurroq tushunish, uni tizimli asosda loyihalash va tahlil qilish imkoniyati paydo bo‘ladi.

ta‘limiy diskursning asosiy vazifasi – bu yangi avlodni ijtimoiylashtirish, ya‘ni jamiyat qadriyatlariga moslashtirishdir. Shu bois bu diskursda o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi muloqot markaziy o‘rinni egallaydi. Muloqotda hamkorlik, sheriklik, nutqiy faollik va fikrni asoslash zaruriy holatga aylanadi.

Xulosa qilish mumkinki, ta‘limiy diskurs – bu shunchaki suhbat emas. U – tarbiya, bilim, qadriyat, madaniyat, va jamiyat o‘rtasida ko‘prik bo‘la oladigan murakkab kommunikatsion maydondir. Shu bois, har bir o‘qituvchi, har bir muallim o‘z kasbiy faoliyatida ta‘limiy diskursni chuqur anglamog‘ i va uni puxta o‘zlashtirmog‘ i lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград: Перемена, 2002. — 477 с.
2. Ван Дейк Т.Я. Язык. Познание. Коммуникация. — М.: Прогресс, 1989.
3. Arutyunova N.D. Diskurs // *Lingvistik ensiklopediya*. – M.: Sovetskaya ensiklopediya, 1990. – S. 136–137.
4. Fairclough, N. (1992). *Discourse and Social Change*. Cambridge: Polity Press.
5. Gee, J. P. (2011). *How to do Discourse Analysis: A Toolkit*. New York: Routledge.
6. Scollon, R., & Scollon, S. W. (2001). *Intercultural Communication: A Discourse Approach*. Oxford: Blackwell.
7. Shakhnoza, B. (2024). PSYCHOLINGUISTICS AND EDUCATIONAL DISCOURSE. *American Journal of Philological Sciences*, 4(05), 200-204.
8. Kizi, B. S. Y. (2023). DISCOURSE AND ITS INTERPRETATION IN MODERN LINGUISTICS. *International Journal of Pedagogics*, 3(11), 146-148.
9. Raupova, L. R., & Kholmurodova, M. I. (2020). Dialogical discourse as an environment in which a poly-predictive unit is implemented. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 3(83), 451-457.
10. Раупова, Л. (2011). Диалогик нутқнинг дискурсив талқини. *Тошкент: Фан*.
11. Bobojonova, S. (2022). Pragmatic interpretation of educational discourse and expression of dialogic discourse in the communication process.